

ЮРТА В КАРАКАЛПАКСКИХ ГЕРОИЧЕСКИХ ЭПОСАХ

Жолдасбаева Г.А.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

Юрта является традиционным жилищем кочевых народов Центральной Азии, в том числе каракалпаков. Она занимает важное место не только в повседневной культуре, но и в системе образов героического эпоса. В каракалпакских героических поэмах, таких как «Алпамыс», «Коблан», «Кырык кыз» и других юрта не представляется просто жилищем, а место где проводятся семейные мероприятия, обряды гостеприимства, брачные традиции и обсуждение военные и другие дела. В каракалпакских героических эпосах юрта часто встречается в виде *ақ үй, боз орда, боз үй* и т.д. При этом термин «орда» у народов тюрко-монгольского происхождения означает не жилища, а общественно-административный центр [Есбергенов Х, Хошаниязов Ж., 1988. -49]. Некоторые исторические источники, включая киданьский материал показывает, что *ordo* были особо организованными военно-административными единицами, которые могли быть как сформированы, так и расформированы – это передвижные военные лагеря с соответствующей инфраструктурой, подразумевающей обслуживающими воинов домохозяйствами и населением, которое также могло быть мобилизовано [Тишин В.В., 2019, - 299]. Подобное понимание орды находит отражение и в каракалпакских эпосах, особенно в эпосе «Кырк кыз». Например:

Атасы берген мѣканға,
Тиктирди сѣнлеп отаўын.
Атасының устасынан,
Он еки уста алдырып
Айналасына отаўдың
Қоладан қорған салдырды [Қырык қыз., 2009, - 7].

В этом эпизоде рассказывается о том, как Гулайим построила собственной *отау* и поселилась отдельно от своего народа. Вокруг него возводит медное укрепление, что символизирует создание самостоятельного военного лагеря. Там она вместе с сорока девушками обучаются военному делу. И это отражает представление об орде как не просто жилище, а как о военном и организационном центре.

По мнению ряд авторов, в том числе Т.А.Жданко обучение военному делу и создание женского военного отряда под руководством Гулайим представляют собой явление, напоминающее отдельные социальные институты, делившиеся на возрастные классы, что характерно для первобытно-общинного строя [Жданко Т.А., 1958, - 117]. У некоторых авторов например С.П.Толстову удалось проследить

подобный институт (называемый *ак уйли*) у туркмен период, предшествовавший присоединению к России, у некоторых из групп и позже, ещё подобный институт зафиксирован К.В.Тревер в древнем Иране. Аналогичные институты неоднократно фиксировались в Африке [Толстова Л.С., 1984, - 193]. Можно предположить, что такие институты как *ак уйли* у туркмен или *парна* у иранцев имеют общие корни с социальными структурами, отражёнными в «Кырк кыз».

Таким образом, юрта была не только местом для проживания, но и пространством, где обсуждались военные или административные дела, также хранилось оружие. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что мать Чингиса Алмалы корикли, сам Чингис («Шежире») и Гулаим — главные героини эпоса «Кырк кыз», поселились обособленно от своего селения и жили в юрте, имелось оружие [Есбергенов Х, Хошниязов Ж., 1988,- 49]. Подобные мотивы и встречаются в эпосе «Алпамыс»:

Алпамыс атқан сары жай
Шегими қатты полаттан
Турған шығар боз үйде [Алпамыс., 2007, - 81]

Ещё стоит отметить, что в героических эпосах часто встречаются такие строки: «*Ақ отаўға апарып, Алдына сойыс қойдырды*» [Қырық қыз., 2009, - 10] или «*Боз ордадан жай берди, Мал семизин сойдырды*» [Алпамыс., 2007, - 5]. Эти строки показывают, что гостей приглашали в юрту и угощали самым почетным образом. Значит юрта выступала не только жилищем, но и местом, где проводились различные праздники, торжества и угощения. Она было связана с традицией гостеприимства, занимавшей особое место в культуре каракалпаков.

Юрта это традиционное жилище, в котором отражён образ жизни и мировоззрение народа. Её основными частями являются *кереге* – решетчатые стенки, *ууык* – жерди, образующие купол и *шанарак* – верхний круг, соединяющий всё сооружение. Несмотря на отсутствие подробного описания деталей конструкции и убранства в эпосах, наше внимание привлекают некоторые эпизоды, в которых упоминаются отдельные элементы юрты. Например, в этом эпизоде внимание акцентируется на отдельных частях юрты, таких как шанырак, кереге, босага и ууык:

Шаңарағы сап алтын
Керегесин керлеткен
Босағасы боз алтын
Уўықлары шамшырақ [Қоблан., 2009, - 451].

Также имеются некоторые приметы и традиции связанных с юртой, особенно, связанных со входом в юрту – *босага*. Например, при проведении мероприятия жертвоприношения – *садака*, по случаю устройства юрты (отау), скот режут на месте, где в будущем будет расположен порог (босага) юрты. Отдельные приметы гласят, что во имя избегания безвременной кончины хозяина семьи и сиротства

детей, нельзя наступать на босага. Нанесение ударов руками по босаге равносильно нанесению проклятия. Если входящий в юрту человек споткнется, то его одаривают разными вкуснятинами, так как, по поверью, в дом вваливается удача, достаток, равные его весу, ну а если падает при выходе, считается, что семья будет нести материальные потери [Торениязов Ж., 2020, - 94].

Ещё один привлекающий внимание обычай – это когда невестка, впервые переступая порог дома жениха прикасается лбом к входу – *босага* и входит с правой ноги. В эпосе «Коблан» этот обряд описан так:

Боз ордаға келеди
Босағаны маңлайына
Үш мәртебе тийгизеди [Қоблан., 2009, - 424].

Это символизирует уважение невесты к новому дому, дому мужа, и почтение к его семье. Аналогичный обычай наблюдается у казахов: «невеста, - писал Ч.Ч.Валиханов, - вступая в новое семейство, должно войти в юрту мужа, принести в жертву огню ложку масла, сделав салем (преклонение колена), бьет головой (падает навзничь), приговаривая : «аруақ разы болсын» - аруах (дух предков), будь доволен» [Алимбай Н, Муканов М.С, Аргынбаев Х., 1998, - 141].

Внутри юрты делилось на две части: *он жак* и *сол жак*. Левая сторона от входа (*он жак*) считалась мужской. Обычно она была более свободной и служила для приёма гостей. Кроме того, на он жак усаживали пастуха (падашы), в связи с чем существует пословица: «*Падашы келсе таягынан, келин келсе аягынан*» «*От святости посоха пастуха плодится скот, а с приходом невесты увеличивается семья*». В этой пословице явно прослеживаются магические функции он жака, связанные с культом плодородия в образе человека и животного. Правая сторона от входа (казан аяк – котёл с ножками) – женская половина юрты, где расположены очаг, посуда продукты и т. д [Тлеубергенова Н.А., 1996, - 14]. Когда приходили невеста или жениха, их усаживали на он жак вероятно, это как отмечалось выше, связано с культом плодородия. В эпосах также встречаются соответствующие строки: «... *келиншекте үйге киргизип, үйдиң оң жагынан жай берип...*» [Алпамыс., 2007, - 163] или «*оң жақтан төсек салынып, Елге күйеу келди деп*» [Қоблан., 2009, - 415].

Такое разделение внутреннего пространства также характерно для кыргызов. С правой стороны входа находится пространство женщины — «*эпчи джак*». Это место служит для хранения различной посуды и принадлежностей для ее мытья. В этой части юрты на кереге вешались вышитые сумки, в которых лежали иглы, нитки, шитье, вязание и различные женские безделушки. А отведенная для мужчин часть юрты называется «*эр джак*» и располагается на левой стороне юрты. Здесь на кереге находятся конская сбруя, камчи, охотничьи ножи, то есть необходимые предметы для того, чтобы разводить скот, охотиться и т. д [Ултургашева О. Г, Тиникова Ю.К., 2013, - 54].

Таким образом, в каракалпакских героических дастанах юрта рассматривается

не только как место для проживания, но и как социальное и военное пространство, тесно связанное с гостеприимством и национальными традициями. Она служила местом, где принимали гостей, обсуждали важные дела, хранили оружие и поддерживали родовые обычаи. Поэтому изучение юрты как одной из составляющих материальной культуры каракалпаков является важным.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алпамыс. Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). – Нөкіс: Қарақалпақстан, 2007. Т. 1-8.
2. Алимбай Н, Муканов М.С, Аргынбаев Х. Традиционная культура жизнеобеспечения казахов. Очерки теории и истории. – Алматы, 1998.
3. Есбергенов Х.Е., Хошаниязов Ж. Этнографические мотивы в каракалпакском фольклоре. – Ташкент: Фан, 1988.
4. Жданко Т.А. Каракалпакская эпическая поэма «Кырк кыз» как историко-этнографический источник // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. Вып. XXX. М., 1958.
5. Қоблан. Кәрам жырау Нағимов варианты. Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). – Т.: Маънавият. 2009.
6. Қырық кыз дәстаны Қурбанбай жырау варианты. Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). 9-том. – Ташкент.: Маънавият. 2009.
7. Тишин В.В. Еще раз содержания термина орда и категориях «Золотая орда», «Белая орда», «Синяя орда» //Золотоордынское обозрение. 2019, 7(2).
8. Тлеубергенова Н.А. Традиционное жилище каракалпаков XIX- начала XX вв. Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Нукус, 1996.
9. Толстова Л.С. Исторические предания Южного Приаралья. – Москва: Изд-во «Наука». 1984
10. Торениязов Ж.Е. Традиционные верования и представления каракалпаков связанные с юртой. История. Историки. Источники. 2020 № 4.
11. Ултургашева О.Г, Тиникова Ю.К. Юрта – хранительница традиционных обрядов кочевых народов Азии (на примере хакасской юрты) // Вестник КемГУКИ. 22/2013.